

REPRESENTAÇÃO PICTÓRICA E LINGUAGEM MATEMÁTICA

*André Fonseca
SME/RJ
andre.mategramatica@ime.uerj.br*

*Jaime Velasco
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
jaimevelasco@ime.uerj.br*

*Sueli Cunha
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
sueli.cunha@ime.uerj.br*

Resumo: Nos materiais didáticos direcionados ao ensino básico, as definições dos objetos geométricos costumam vir acompanhadas de figuras que visam auxiliar na compreensão dos conceitos tratados. Entretanto, é muito comum encontrar problemas nas representações pictóricas utilizadas para esse fim. Sendo assim, este trabalho visa identificar alguns desses problemas encontrados, particularmente, nos livros didáticos (a saber, figuras sempre na mesma posição, incompatíveis ou incompletas); para isso, é feita uma análise em alguns livros comumente adotados. Em seguida, são apresentadas sugestões de figuras adequadas a alguns dos conceitos abordados.

Palavras-chave: representação pictórica; educação básica; ensino de geometria; linguagem matemática.

1 Introdução

O uso de figuras no ensino de Geometria é de grande relevância para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que elas contribuem para a compreensão de objetos que são, por natureza, abstratos (como todos os objetos matemáticos). Por exemplo, um triângulo é definido como a união de três segmentos de reta que ligam, dois a dois, três pontos não colineares. Pontos e segmentos de reta não podem ser tocados ou vistos, mas as figuras que os representam, sim. Nesse sentido, é importante que a figura utilizada para ilustrar um triângulo (ou qualquer outro objeto geométrico) seja bem estruturada, pois é por meio dela que esse triângulo é visualizado, para ser mais bem compreendido.

Tendo em vista a relevância das figuras no ensino de Geometria, este trabalho analisa algumas representações pictóricas, utilizadas para ilustrar triângulos (bem como seus casos particulares), que são comumente encontradas em livros didáticos relacionados ao Ensino

Fundamental. Inicialmente, são identificados alguns problemas com as representações mais usuais e, em seguida, são apontadas algumas sugestões de ilustrações adequadas, visando minimizar compreensões equivocadas, no que diz respeito ao estudo dos triângulos. Em alguns casos, além da figura proposta, é necessário o uso de linguagem matemática para complementá-la, uma vez que esta, por si só, pode não ser suficiente para expressar o que se deseja. Para a realização da referida análise de figuras, foi realizada uma revisão bibliográfica em diferentes livros didáticos, em sua maioria adotados como livro-texto no Ensino Fundamental.

2. Alguns problemas encontrados em representações

É muito comum encontrar materiais didáticos que representam pictoricamente os triângulos *sempre na mesma posição* (este é o primeiro problema identificado); isto é, com um de seus lados na horizontal e o terceiro vértice acima deste lado. Este é o caso, por exemplo, de Bianchini (2018) e Silveira (2022), ilustrados nas Figuras 1a e 1b, respectivamente.

Figura 1 – Triângulos com um dos lados na horizontal

Fontes: Bianchini (2018) – (a); Silveira (2022) – (b).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recomenda, já no 1º Ano do Ensino Fundamental, que os alunos estejam aptos, nessa fase, a identificar e nomear algumas figuras planas *em diferentes disposições* (habilidade EF01MA14, Brasil (2017), grifo nosso). Entretanto, representar os triângulos sempre na mesma posição parece ir de encontro a essa recomendação.

Embora não esteja incorreto representar os triângulos desse modo, essa prática pode levar o leitor a ver um objeto geométrico como um triângulo apenas quando um dos lados figurar na horizontal (e com o terceiro vértice acima de tal lado). Aliás, ao encontrar um

triângulo representado com um de seus lados na horizontal e o terceiro vértice *abaixo* de tal lado, é muito comum os alunos dizerem que o referido triângulo encontra-se “de cabeça para baixo” (por estar em posicionamento oposto ao que eles estão acostumados), indicando que aquela posição padrão é vista como a “posição correta” quando, na verdade, triângulos podem estar dispostos de diferentes maneiras no plano.

Além de poder ocasionar problemas na compreensão adequada do conceito de triângulo, a prática de representá-lo sempre com um lado na horizontal pode levar o leitor a considerar que esse lado é a única base do triângulo e, conseqüentemente, que ele possui apenas uma altura (a saber, a relativa a esta base), quando, na verdade, cada lado de um triângulo pode ser tomado como base, relativa à qual há uma altura. A Figura 2 ilustra um triângulo ABC e suas três alturas AH , BJ e CI , relativas às bases BC , CA e AB , respectivamente.

Figura 2 – Um triângulo com suas três alturas

Fonte: Os autores, 2025.

Tratando particularmente de alguns tipos de triângulos e suas posições usualmente encontradas nos livros didáticos, muitos destes representam pictoricamente aos triângulos isósceles¹ por meio de figuras nas quais a base do triângulo isósceles (a saber, o lado não necessariamente congruente aos outros dois) é o lado que está sempre na horizontal (Figuras 3a e 3b). Dificilmente encontram-se, na literatura, representações de triângulos desse tipo nas quais a base do triângulo isósceles não esteja na horizontal.

¹ Um triângulo isósceles é aquele que possui pelo menos dois lados congruentes; logo, o terceiro lado pode ser, ou não, congruente aos demais. Conseqüentemente, todo triângulo equilátero é isósceles.

Figura 3 – Triângulos isósceles

Fontes: Iezzi (2022) – (a); Giovanni Junior (2018) – (b).

Por sua vez, para os triângulos obtusângulos, o lado horizontal costuma ser um dos lados adjacentes ao ângulo obtuso; além disso, o outro lado adjacente a tal ângulo costuma estar à esquerda do lado horizontal (Figura 4). O mesmo ocorre com os triângulos retângulos, com relação ao ângulo reto e ao lado adjacente a ele (Figura 5).

Figura 4 – Triângulos obtusângulos

Fontes: Dante e Viana (2018) – (a); Giovanni Junior (2018) – (b)

Figura 5 – Triângulos retângulos

Fontes: Dolce e Pompeo (2013) – (a); Sampaio (2018) – (b)

O segundo problema identificado em muitos materiais didáticos é a presença de *figuras incompatíveis*, isto é, de ilustrações que não representam precisamente o conceito do objeto tratado. Por exemplo, segundo a definição de triângulo, esse polígono é a união de três segmentos de reta que ligam, dois a dois, três pontos não colineares (como dito anteriormente), não constituindo, portanto, uma superfície plana (mas sim, uma curva, ou

seja, uma linha). Conseqüentemente, ao sombreadar a região interior ao triângulo, muitos autores induzem a representação de uma *superfície triangular* (ou de uma *região triangular*), não a de um triângulo. Este problema pode ser encontrado nos itens b das Figuras 1, 3, 4 e 5.

Outro caso é a prática de se utilizar marcações diferentes nos lados de um triângulo para indicar lados não congruentes (isto é, de medidas diferentes) ao representar triângulos escalenos (Figura 6).

Figura 6 – Triângulo escaleno

Fontes: Bianchini (2022) – (a); Silveira (2018) – (b)

Contudo, marcações diferentes não indicam necessariamente medidas diferentes; marcações iguais é que indicam medidas iguais. Por exemplo, para ilustrar “um quadrilátero convexo com lados opostos congruentes e diagonais perpendiculares”, é necessário colocar uma mesma marcação em um par de lados opostos e uma outra marcação no outro par de lados opostos, pois não se sabe, em princípio, se lados adjacentes são congruentes (Figura 7). No entanto, um quadrilátero com essas características é obrigatoriamente um losango. Portanto, nesse caso, lados com marcações diferentes são congruentes.

Figura 7 – Quadrilátero com lados opostos congruentes e diagonais perpendiculares

Fonte: Os autores, 2025.

Em alguns casos, apenas a representação pictórica de um objeto não é suficiente para expressá-lo adequadamente. Em outros, faltam elementos pictóricos para representá-lo com precisão. Nessas circunstâncias, é dito que a *figura é incompleta*, o terceiro problema

identificado em figuras comumente utilizadas em livros didáticos. Por exemplo, Pataro (2018) e Longen (2018) utilizam figuras sem qualquer marcação para representar um triângulo equilátero (Figura 8a) e um triângulo isósceles (Figura 8b), respectivamente. Os autores se utilizam de figuras que têm as aparências de um triângulo equilátero e de um triângulo isósceles, respectivamente, mas que não representam adequadamente esses tipos de triângulos, visto que não há qualquer informação sobre os lados serem congruentes.

Figura 8 – Triângulo equilátero sem marcações

Fontes: Pataro (2018) – (a); Longen (2018) – (b)

O fato de *aparentemente* os lados possuírem a mesma medida não garante que eles, de fato, a tenham. Não havendo qualquer marcação, o leitor pode entender que quaisquer triângulos parecidos com esses (da Figura 8) podem ser classificados como equilátero (ou isósceles, respectivamente), o que é um equívoco.

Mesmo diante da ausência de elementos pictóricos específicos para se representar que os lados de um triângulo escaleno são dois a dois não congruentes (uma vez que, como visto anteriormente, não é adequado usar marcações diferentes para esse fim), alguns autores (como Longen (2018), Figura 9) não utilizam qualquer indicação, ainda que por escrito (em linguagem matemática, por exemplo), para indicar as características fundamentais desse tipo de triângulo, o que também representa um tipo de figura incompleta. Embora, de fato, tal triângulo pareça escaleno, pode não ser simples, para algumas pessoas, perceber que o lado horizontal e o lado que compartilha com este o vértice da esquerda são não congruentes, visto que eles possuem medidas próximas.

Figura 9 – Triângulo escaleno sem indicações de não congruência de lados

Fonte: Longen (2018)

3. Algumas sugestões de representações

Após a apresentação de alguns problemas identificados em representações pictóricas de triângulos, esta seção apresenta algumas propostas de figuras adequadas para a ilustração das definições de alguns deles. É importante que, para cada objeto, sejam apresentadas diferentes figuras (e em posições distintas), com o intuito de priorizar as características do objeto em detrimento da posição em que ele se encontra. Esta prática visa minimizar a ocorrência do primeiro problema identificado (a saber, figuras na mesma posição).

Além disso, para que as figuras possam expressar adequadamente um conceito, elas precisam ser completas (isto é, devem expor de forma clara e precisa todos os elementos que constituem a definição), de modo que o leitor não seja induzido a interpretações equivocadas do que está ilustrado. Para isso, pode-se fazer uso tanto de elementos pictóricos específicos (como as marcações de congruência e de ângulo reto, por exemplo) quanto de linguagem matemática. Devem ser evitados ainda elementos que não constituem o objeto que se deseja representar (como, por exemplo, sombreado a região limitada por um triângulo), atitude que pode minimizar a ocorrência de se pensar que um triângulo é uma superfície. Com todas essas intervenções, pretende-se reduzir a ocorrência dos problemas identificados neste trabalho. A fim de apresentar exemplos de representações pictóricas adequadas, são ilustradas a seguir apenas figuras para triângulos equiláteros, isósceles e escalenos.

Em relação aos triângulos equiláteros, como dois deles diferem apenas com respeito aos comprimentos de seus lados (pois dois triângulos desse tipo são sempre semelhantes), uma possível representação pictórica, nesse caso, é dada na Figura 10. Nota-se que o acréscimo de uma mesma marcação nos lados de cada triângulo é suficiente para se expressar que tais triângulos são equiláteros.

Figura 10 – Representações de triângulos equiláteros

Fonte: Os autores, 2025.

Para os triângulos isósceles, é fundamental a apresentação de figuras que ilustrem, *pelo menos*, dois lados congruentes. Sendo assim, é importante representar, dentre elas, uma que indique um triângulo equilátero (triângulo DEF na Figura 11). Além disso, também é interessante induzir que existem triângulos isósceles de diferentes tipos. Por exemplo, a julgar pela aparência (visto que não existem elementos pictóricos específicos ou linguagem matemática complementar nas figuras), os triângulos ABC , PQR e XYZ da Figura 11 assemelham-se a triângulos isósceles retângulo, obtusângulo e acutângulo, respectivamente.

Figura 11 – Representações diferentes de triângulo isósceles

Fonte: Os autores, 2025.

Já para os triângulos escalenos, como visto anteriormente, não existem elementos pictóricos a serem acrescentados à figura que indiquem que seus lados não são congruentes dois a dois. Sendo assim, é necessário acrescentar essa informação, em linguagem matemática, ao lado de tais triângulos (Figura 12). Vale observar que, embora DEF se assemelhe a um triângulo equilátero, a informação (em linguagem matemática) de que seus lados são dois a dois não congruentes indica que ele é um triângulo escaleno (isto é, que as medidas de seus lados são bem próximas, porém diferentes). O mesmo vale para STU , por se assemelhar a um triângulo isósceles.

Figura 12 – Representações diferentes de triângulo escalenos

Fonte: O autor, 2025.

4. Considerações Finais

Diante do exposto, é possível concluir que é necessário se atentar a determinados detalhes no momento da construção de figuras no ensino de Geometria, visando uma representação pictórica que reflita, de modo inequívoco, o objeto geométrico tratado. Para isso, como visto, a linguagem matemática pode auxiliar na complementação de algumas delas.

Embora este texto tenha tratado particularmente de triângulos, discussão semelhante pode ser realizada em outros contextos, como no estudo dos quadriláteros, por exemplo. Há alunos que não identificam um losango caso ele esteja com um de seus lados na horizontal. Isto pode ser devido ao fato de ser muito comum representar losangos com uma de suas diagonais (geralmente a maior) na vertical. Além disso, como quadrados são geralmente representados com dois de seus lados na horizontal, quando se gira esse quadrado (em torno de seu centro) de 45° , é muito comum os alunos responderem (ao serem questionados) que esse novo quadrilátero é um losango (devido a sua posição com uma diagonal na vertical) que, embora não esteja incorreto (pois todo quadrado é um losango), desconsidera-se que seus ângulos internos sejam todos retos.

Em suma, é importante que os docentes estejam atentos às figuras que utilizam, e que sejam críticos em relação aos materiais didáticos adotados, com o intuito de corrigi-los (ou melhorá-los), sempre que necessário.

5. Referências

BIANCHINI, Edwaldo. **Matemática**. 6º ano. 9ª ed. São Paulo: Moderna, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em junho de 2025.

DANTE, Luiz Roberto; VIANA, Fernando. **Teláris essencial: Matemática**, 6º ano. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2018.

DOLCE, Oswaldo; POMPEO, José Nicolau. **Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Plana**. Vol. 9. 9ª ed. São Paulo: Atual Editora, 2013.

GIOVANNI JR, José Ruy. **A conquista da matemática**. 6º ano. 4ª ed. São Paulo: Editora FTD, 2018.

IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; MACHADO, Antonio. **Matemática e Realidade**. 9º Ano. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. Disponível em <https://storage.googleapis.com/edocente-content-production/PNLD/PNLD_2024_OBJETO_1/Saraiva/Matematica/index_matematica_9ano_MP.pdf>. Acesso em junho de 2025.

LONGEN, Adilson. **Apoema: Matemática**. 6º ano. 1ª ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2018.

PATARO, Patricia Moreno. **Matemática Essencial**. 6º ano. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2018.

SAMPAIO, Fausto Arnaud. **Trilhas da Matemática**. 7º ano. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

SILVEIRA, Ênio. **Desafios da Matemática com Ênio Silveira**. 9º ano. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2022. Disponível em <<https://pnld.moderna.com.br/wp-content/uploads/2023/05/EDIT-Desafios-da-matematica-Matematica-9-ano.pdf>>. Acesso em junho de 2025.